

III Semana Acadêmica da Naval

Dias 25 a 29 de setembro de 2023

SEANAV 2023

Diversidade no Setor Naval

ESTUDO COMPARATIVO DO TRITAN, PETG E PLA PARA UTILIZAÇÃO EM EMBARCAÇÕES TRANSPARENTES

José Vinicius Azevedo da Silva^{1*}, Gisele Duarte Caboclo Antolin¹, Mauricio Quelhas Antolin¹

1 –Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ

*E-mail principal: josevinicius.191099@gmail.com

Palavras-chave: Impressão 3d. Embarcações transparentes. TRITAN. PLA. PETG.

Resumo:

Atualmente, a grande maioria dos *Clear Boates*, como são chamadas as embarcações transparentes, são fabricadas a base de Acrílico. Entretanto, esse tipo de material apresenta níveis muito baixos de resistência para quais se esperam de uma embarcação. A utilização do Polietileno Tereftalato Glicol (PETG) e do Ácido Polilático (PLA) tem crescido consideravelmente nos últimos anos, principalmente no meio da impressão 3d, por suas características termomecânicas. Tais materiais apresentam uma série de benefícios em relação ao acrílico, tais como maior resistência e flexibilidade, trazendo assim mais facilidade na hora de fabricar e conformar uma embarcação. Entretanto, por se tratar de uma embarcação que tem como objetivo integrar os usuários no passeio em alto mar com a visualização do meio marinho, a sua principal característica é a transparência. O estudo em questão, visa demonstrar por meio comparativo a possibilidade de utilizar o TRITAN, PETG e o PLA na fabricação deste tipo de embarcação. Partindo da premissa que tais materiais já levam vantagem sobre o acrílico quando se trata de flexibilidade e resistência, o objetivo agora é analisar a transparência de cada um deles e mostrar se é viável e eficaz aderir os materiais ao meio construtivo. Para este estudo, foram fabricadas peças com 1mm de espessura por impressão 3d pelo método Fused Deposition Modeling (FDM) de três tipos de materiais, PETG, PLA e TRITAN. As análises de transmitância foram realizadas por meio do equipamento Espectrofotômetro, que visa medir o quanto uma substância química absorve a luz, no Instituto Militar de Engenharia (IME). Os resultados mostraram que o PETG teve maior porcentagem de transmitância que os demais materiais, indicando uma taxa 49,85%. Isso indica que se tais embarcações forem fabricadas, o material mais indicado para a construção seria o PETG quando impresso em uma velocidade de 90mm/s.